

METODA COSTULUI CĂLĂTORIEI ÎN ESTIMAREA VALORII ECONOMICE A RESURSELOR DE MEDIU ÎN TURISMUL BAZAT PE NATURĂ

COSTEȚCHI-JUȘCA Oxana, *asistent universitar*,
Universitatea de Stat din Moldova

LUȘMANSCHI Galina, *dr., conferențial universitar*,
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

TRAVEL COST METHOD IN ESTIMATING THE ECONOMIC VALUE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES IN NATURE-BASED TOURISM

Natural resources are highly used for recreational purposes. However, it is often difficult to value these resources because there is usually no price to predict demand functions. This study is an approach to using the Travel Cost Method to measure the demand and value of natural resources, which serve as input services in the "production" of outdoor recreation activities and related facilities.

Keywords: *costs, travel cost method, recreation, tourism.*

JEL: *Q01, Z32, Z30*

Turismul bazat pe natură nu este doar o activitate socio-economică care oferă venituri și alte beneficii comunităților locale, ci joacă, de asemenea, un rol important în înțelegerea patrimoniului natural, obținerea de sprijin public și finanțare pentru protecție [15,11]. Fredman și Tyrväine [7] au afirmat că turismul bazat pe natură este asociat în principal cu activitățile de agrement care au loc în zone naturale, iar componentele sale principale sunt vizitatorii și experiențele în natură. Aceste experiențe pot fi diferite și pot include o varietate de activități în aer liber [5].

Economiștii au ignorat multă vreme valoarea economică a resurselor naturale presupunând că oferta lor este nelimitată. Cu toate acestea, faptul că oferta de resurse de mediu și capacitatea de auto-înnoire sunt limitate a fost recunoscut abia după anii 1980 și a început să se accepte că acestea ar trebui privite ca resurse rare [10]. Faptul că consumatorii nu sunt conștienți de beneficiile pe care le obțin în urma utilizării resurselor naturale, duce la consumarea fără discernământ a acestora. Acest lucru va duce la scăderea sau chiar la dispariția activelor de mediu, cum ar fi pădurile, terenurile agricole și râurile. Atunci, când sunt determinate valorile economice ale resurselor naturale, utilizatorii vor avea tendința de a le utiliza în mod mai judicios, iar generațiile viitoare vor beneficia mai mult de aceste active de mediu [9].

Cum a afirmat Pak [12], suma de fonduri care urmează să fie alocată pentru dezvoltarea resurselor de mediu (pentru a preveni aruncarea deșeurilor în râuri de către fabrici, pentru a se asigura că apa folosită pentru recreere este curată etc.) poate fi determinate mai realist dacă valoarea lor economică este determinată mai întâi [9]. Ca o consecință a acestora, au fost dezvoltate unele metode pentru a prezice valorile economice ale funcțiilor resurselor naturale care în prezent nu au valoare de piață. Metoda costului călătoriei este prima modalitate de a evalua beneficiile bunurilor fără preț, cum ar fi divertismentul în aer liber. Este, de asemenea, o expresie a dorinței oamenilor de a plăti, care reflectă o evaluare extinsă a experienței de divertisment, a mediului ecologic, a plăcerii senzoriale și a recoltei spiritual [1].

Premisa de bază a metodei costului călătoriei este că timpul și cheltuielile de călătorie pe care le suportă oamenii pentru a vizita un site reprezintă prețul accesului la site. Metoda presupune, de asemenea, că oamenii percep și răspund la modificările costurilor de călătorie în același mod în care

ar răspunde la modificările prețului de intrare. Astfel, disponibilitatea oamenilor de a plăti pentru a vizita un site poate fi estimată pe baza numărului de călătorii pe care le fac cu diferite costuri de călătorie. Acest lucru este analog cu estimarea dorinței oamenilor de a plăti pentru un bun comercializat pe baza cantității cerute la prețuri diferite. Disponibilitatea de a plăti este dezvăluită prin costurile de călătorie, costurile de timp și cheltuielile suportate de indivizi pentru a vizita un loc de recreere. Recreerea, la rândul ei, este o activitate voluntară întreprinsă pentru că se dorește și nu se obține niciun venit.

După Smith, metoda costului călătoriei impută prețul recreerii ca costul total al utilizării unității de agrement, care include următoarele [13]:

- ✓ costuri de călătorie legate de vehicul;
- ✓ taxe de acces;
- ✓ costuri de timp la fața locului;
- ✓ costuri adiționale ale echipamentului;
- ✓ provizii ș.a. direct legate de activitate.

Conform lui Syagga, consumul de recreere de către o persoană implică trei elemente de cost principale, după cum urmează [14]:

- costul călătoriei - costul transportului către și de la locul de recreere;
- costul timp - valoarea banilor, orelor cheltuite pentru experiența de recreere;
- cheltuieli de intrare și masă suportate în taxele de la poartă (dacă există) și costuri suplimentare utilizate pentru mâncare.

Cu toate acestea, în afară de aceste costuri, există câțiva alți factori care determină frecvența vizitelor recreative ale unui individ. Acești alți factori variază în magnitudine de la un site la altul și de la o perioadă la alta. Aceștia pot fi clasificați în două, după cum urmează [14]:

- a) Factori de atracție sau de amplasare, care pot include următoarele:
 - Confort sau disconfort de călătorie;
 - Caracteristicile climatice și meteorologice ale zonei;
 - Calitatea managementului site-ului;
 - Măsura în care site-ul a fost promovat;
 - Capacitatea zonei de a găzdui recreere;
 - Disponibilitatea de site-uri alternative;
 - Timpul necesar călătoriei către și de la site;
 - Atractivitate înăscută.
- b) Factori individuali ai populației. Acești factori includ, dar nu se limitează la următorii:
 - Venitul mediu și distribuția acestuia în rândul populației;
 - Experiențele trecute ale populației și cunoștințele prezente despre locul de recreere;
 - Gustul populației pentru site;
 - Populația totală din jurul afluentului sitului;
 - Caracteristicile socio-economice (educație, vârstă, dimensiunea familiei etc.) ale populației din zona de recreere;
 - Costurile monetare implicate de vizitarea sitului de agrement;
 - Distribuția geografică a populației în cadrul sitului.

Garrod, în urma unui studiu realizat, a observat că există o relație inversă între costul vizitei unui loc de recreere și numărul de vizite [8]. Devani a constatat că preferințele de petrecere a timpului liber sunt condiționate de timpul și distanța necesară pentru a ajunge la locația în care se poate angaja în activitatea dorită. În cercetarea sa, mai mult de jumătate dintre cei intervievați și-au exprimat dorința de a merge la plajă, dar nu au putut să meargă din cauza lipsei de transport și

locurile fiind departe de casă. Oamenii care locuiesc la distanțe mai mari de site și suportă costuri de transport mai mari efectuează mai puține vizite pe an decât cei care locuiesc mai aproape de site, oferind curba caracteristică a cererii în pantă descendentă [6]. Studiile privind costurile de călătorie au arătat în mod constant că, pe măsură ce prețul de acces (costul călătoriei) crește, rata de vizitare a site-ului scade.

Există diverse aspecte ale unui site de agrement pe care această metodă le poate îmbunătăți, la calcularea beneficiilor și costurilor economice, după cum urmează:

- 1) Modificări ale calității mediului a unui site de agrement;
- 2) Modificări ale costurilor de acces pentru un site de agrement;
- 3) Adăugarea unui nou site de agrement;
- 4) Eliminarea unui site de agrement existent.

Există trei variante sau modele diferite ale metodei costului călătoriei și anume:

- 1) Modelul costului de călătorie zonal (ZTCM);
- 2) Modelul costului de călătorie individual (ITCM)
- 3) Modelul de utilitate aleatorie (RUM).

Clawson și Knetsch (1966) au estimat un model de cost de călătorie bazat pe date referitoare la zonele de origine a vizitatorilor site-ului. Abordarea definește funcția de generare a călătoriei după cum urmează:

$$V_{hJ}/N_h = f(PhJ, Sh, Th) \quad (1)$$

unde:

V_{hJ}/N_h - Rata de participare pentru zonă (vizite pe cap de locuitor la situl j);

Ph_j - Costul deplasării din zona h la situl j;

Sh - Vector al caracteristicilor socio-economice ale zonei;

Th - Vector al caracteristicilor substitute ale site-ului de agrement pentru indivizii din zona h.

Modelul zonal de costuri de călătorie (ZTCM) este cel mai simplu și mai puțin costisitor model dintre toate cele trei modele și estimează valoarea serviciilor de agrement ale întregului site.

În cazul, Modelului individual al costurilor de călătorie, Garrod, observă că abordarea a fost aplicată cu succes la o varietate de locuri de agrement de la mijlocul anilor 1980. Numărul de vizite în cadrul acestei abordări poate fi estimat după cum urmează [8]:

$$V_y = f(P_{ij}, T_y, Q_i, S_j, Y_i) \quad (2)$$

unde:

V_y - Numărul de vizite efectuate de persoana i pe site j;

P_{ij} - Costul de călătorie suportat de persoana i când vizitează site-ul j;

T_y - Costul de timp suportat de persoana i când vizitează site-ul j;

Q_i - Vector al calităților percepute ale site-ului de recreere i;

S_j - Vector al caracteristicilor locurilor de înlocuire disponibile;

Y_i - Venitul gospodăriei al persoanei i.

Atribute ale modelului costului individual de călătorie:

- Ține cont de variațiile inerente ale datelor;
- Estimarea produsă este mai eficientă din punct de vedere statistic;
- Funcția sa de generare a călătoriei poate fi estimată folosind un număr mai mic de observații;
- Necesită mai multe informații despre vizitatori în termeni de caracteristici, preferințe și comportamente;
- Este mai flexibil și mai aplicabil la o gamă mai largă de locuri;
- Face posibilă evaluarea fiecărei activități recreative particulare întreprinse de o persoană într-un loc, de exemplu, pescuitul.

Modelul de utilitate aleatorie este cea mai complicată și costisitoare abordare, dar cea mai potrivită abordare atunci când există multe site-uri de înlocuire. Modelul consideră problema vizitatorului ca una de a alege între mai multe locuri de substituție pentru orice excursie de agrement

anume, mai degrabă decât ca numărul de călătorii pe care trebuie să le facă la un singur loc pe parcursul unui an. Abordarea permite mult mai multă flexibilitate în calcularea beneficiilor. RUM presupune că persoanele vor alege site-ul pe care îl preferă, dintre toate site-urile posibile. Persoanele fizice fac schimburi între calitatea site-ului și prețul călătoriei la site. Prin urmare, acest model necesită informații despre toate site-urile posibile pe care un vizitator le-ar putea selecta, caracteristicile de calitate și costurile de călătorie către fiecare site. Modelul econometric funcționează prin postularea unei funcții de utilitate indirectă care măsoară utilitatea pe care un vizitator ar obține-o din vizitarea unui site cu anumite caracteristici și costuri de acces diferite. Prin observarea modului în care diferiți vizitatori aleg între site-uri cu calități diferite și costuri diferite de acces, este posibil să se utilizeze tehnici econometrice pentru a estima modul în care fiecare dintre variabilele de calitate și variabila de cost contribuie la utilitatea unei vizite. De asemenea, ele țin cont în mod explicit de capacitatea indivizilor de a înlocui site-urile. De exemplu, pierderea accesului la o zonă de pescuit poate să nu aducă un cost de bunăstare atât de mare pentru un pescar, dacă un loc foarte asemănător poate fi găsit puțin mai jos pe râu. RUM a devenit astfel o abordare din ce în ce mai populară pentru estimarea beneficiilor de bunăstare obținute de vizitatorii site-urilor de agrement. Ele funcționează cel mai bine atunci când vizitatorii aleg între o varietate de site-uri diferite, care diferă atât prin locația lor, cât și prin calitățile site-ului. Cu toate acestea, principalul lor dezavantaj este că estimează doar schimbările de bunăstare asociate fiecărei călătorii, nu și numărul de vizite pe care le-ar efectua vizitatorul.

Concluzie

Metoda costului călătoriei este o tehnică care a fost dezvoltată de-a lungul anilor pentru a valorifica utilizarea resurselor naturale în scopuri recreative. Zonele naturale sunt adesea în centrul excursiilor de agrement (de exemplu, parcuri, grădini, lacuri, terenuri agricole etc), dar rareori au un preț pe piață. Metoda costurilor călătoriei utilizează abordări ale dorinței de plată relevate pentru estimarea valorii economice a unei proprietăți de agrement. Disponibilitatea de a plăti este dezvăluită prin costurile de călătorie, costurile de timp și cheltuielile legate de vizită suportate de indivizi pentru a vizita un loc de recreere.

Evaluarea economică a resurselor de mediu este, de asemenea, importantă în ceea ce privește asigurarea durabilității activităților turistice recreative și prietenoase cu natura. Acest punct de vedere va preveni distrugerea zonei înconjurătoare cu anxietatea chiriei. Acesta va asigura conservarea, planificarea și gestionarea zonelor naturale în viitor.

Bibliografie

1. ALMEIDA FP, RIBEIRO FABS, DE LIMA MKG, DE GOUVEIA RGL, FOGAÇA LBV Evaluarea ratei de vizitare în parc prin metoda costurilor de călătorie în complexul Parque Do Sabiá, Uberlândia, Minas Gerais, Brazilia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 6 (6), 2019;
2. Bateman I., Turner R., Evaluarea mediului, metode și tehnici. *Economie și management durabil al mediului*; R. Turner, Eds, Belhaven Press: Londra, 192, 1993;
3. Danev G., Ghid pentru evaluarea economică a bunurilor naturale ale zonelor protejate, M. Ruzzier, Vol., Ljubljana, Institutul Republicii Slovenia pentru Conservarea Naturii, 2010;
4. Das S., Metoda costului de deplasare pentru evaluarea de mediu. 5, 2018. *Centrul de Excelență în Economie de Mediu, Școala de Economie Madras, Document de difuzare*, 23, 2013;
5. Derek M., Woźniak E., Kulczyk S., Clustering-based tourists by activity. *Dimensiuni sociale, economice și spațiale. Managementul Turismului*, 75, 509, 2019;
6. Devani.H. (1970). *Public Outdoor Recreation al Resources of Mombassa and it 's Peripheral Are as: Their General Pattern and Use*. Unpublished B.A. Dissertation, Department of Geography, University of Nairobi;
7. Fredman P., Tyrväinen L. *Frontiers in nature based tourism*. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 10 (3), 177, 2010;
8. Garrod G. & K.G. Willis (1999). *Economic Valuation of the Environment-Methods & Case Studies*. Edward Elgar, UK;
9. Gündoğmu ME, Kalfa VR., Piyasa Değeri Olmayan Varlıkların Ekonomik Değerinin Belirlenmesi 99. *Journal of Life Economics*, 3 (4), 177, 2016 [în turcă];

10. GÖRÜCÜ Ö., KAYA ME Ilgaz Dağı Milli Parkında Rekreatif Kullanımların Ekonomik Analizi, IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi 15-17 octombrie 2015, Trabzon, 2015;
11. Libosada JR CM, Afaceri sau agreement? Dezvoltarea economică și protecția resurselor – Concepte și practici în ecoturismul durabil. Ocean & Coastal Management, 52 (7), 390, 2009;
12. Pak M. Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi ve Bu Değer Üzerinde Etkili Olan Değişkenler Üzerine Bir Aratırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü;
13. Smith V.K.(1996). Estimating Economic Values for Nature-Methods for Non Market Valuation. Edward Elgar. Cheltenham, UK;
14. Syagga P .M .(2002).Valuation of outdoor recreation. Unpublished-article. Dept of Land Development, University of Nairobi;
15. Stephen FM, Spenceley A., Turismul și zonele protejate: O legătură în creștere între provocări și oportunități. Koedoe, 56 (20),1, 2014.

Autori corespondenți:

COSTEȚCHI-JUȘCA Oxana

ORCID: 0000-0002-3898-4792 oxana.costetchi.jusca@usm.md

LUȘMANSCHI Galina

ORCID: 0000-0001-7037-1710 galina.lusmanschi@usm.md